

Le Bibliothécaire L'Orang-outan

Vous incarnez le personnage du bibliothécaire l'Orang-outan. Vous faites partie de l'équipe qui gère la bibliothèque du Cardo.

Par un beau mardi matin ensoleillé, trop à votre goût, vous rejoignez votre bureau. Quand, soudain, un cri effroyable retentit dans les locaux. Vos sens en alerte, vous allez voir ce qu'il se passe. Entre les rayonnages, vous vous retrouvez devant un cadavre. Cadavre que vous identifiez comme étant votre collègue de la bibliothèque du Ceipi.

Effroyable ! C'est bien votre journée ! Vous devez résoudre le meurtre d'un collègue !

Car il s'agit bien d'un meurtre. D'ailleurs, vous constatez, à l'état du cadavre et du café froid renversé à côté, que l'incident remonte à hier soir après la fermeture de la bibliothèque.

Fort de votre intelligence toute relative, vous allez enquêter sur cette mort suspecte. Vos collègues vous rejoignent et font le même constat que vous. Chacun part mener son enquête de son côté.

1. Vous prenez l'initiative de questionner les témoins mais vous vous rendez compte que vous ne vous rappelez plus du nom du collègue retrouvé décédé ! Voilà qui est contrariant !

Pour vous en souvenir, résolvez la question suivante :

Quelle est la cote du document «Les relations internationales depuis 1945» de Maurice Vaïsse ? Trouvez le document en rayon. Dans quelles autres bibliothèques pouvez-vous trouver ce document ? Donnez la liste des bibliothèques et le document trouvé en rayon à l'accueil de la bibliothèque, en échange on vous donnera le nom de la victime.

2. Mais oui bien sûr ! Comment avez-vous pu oublier son nom ? Maintenant, vous vous souvenez que c'était un collègue très efficace dans son travail. Par conséquent, vous vous demandez pourquoi il a été tué.

Pour résoudre ce problème :

Trouvez le numéro de mars-avril de l'année en cours de la revue «Carto» et un exemplaire du magazine «Le nouvel Observateur» .

Ramenez les deux documents à l'accueil, le motif du meurtre vous sera divulgué.

3. Vous vous interrogez à présent sur la cause du décès.

Trouvez le DVD «Les Algues vertes», à l'intérieur le mode opératoire du meurtre vous sera expliqué.

4. Vous touchez au but ! Vous vous demandez enfin qui a bien pu vouloir éliminer un collègue si efficace. Pour cela, répondez à la question suivante :

Donnez le nom de l'application permettant de réserver une salle de travail en groupe à l'agent d'accueil de la bibliothèque. On vous révélera le nom de l'auteur(e) du crime.

Félicitations, vous avez résolu l'affaire ! Rendez-vous dans l'espace détente de la mezzanine pour y découvrir le fonds BD.

Quel est le nom de la victime ?	
Pourquoi la victime a-t-elle été tuée ?	
Quel est le mode opératoire ?	
Qui est le coupable ?	

La Bibliothécaire Irma Pince

Vous incarnez le personnage de la bibliothécaire Madame Pince. Vous faites partie de l'équipe qui gère la bibliothèque du Cardo.

Vous démarrez votre deuxième journée de la semaine de très bonne humeur. Cela faisait longtemps que ce n'était pas arrivé !

Soudain vous entendez un cri effroyable! Bien résolue à faire taire le malotru à l'origine du bruit, vous vous dirigez vers le lieu du tapage. Vous découvrez le cadavre de votre collègue de la bibliothèque du Ceipi. Ce constat assombrit votre journée et votre humeur. Vu l'état du cadavre, le meurtre remonte à hier soir après la fermeture des locaux.

Vous vous résolvez à mener l'enquête afin de trouver le ou la coupable.

1. En premier lieu, vous vous interrogez sur la cause du décès. Afin de comprendre le mode opératoire de l'assassin, **trouvez le DVD «Philadelphia». La réponse s'y trouvera.**
2. Vous prenez l'initiative de questionner les témoins mais vous vous rendez compte que vous ne vous rappelez plus du nom du collègue retrouvé décédé ! Voilà qui est contrariant ! Pour vous en souvenir, résolvez la question suivante :

Quelle est la cote du document «Concepts fondamentaux de sociologie» de Max Weber ? Trouvez le document en rayon. Dans quelles autres bibliothèques pouvez-vous trouver ce document ? Donnez la liste des bibliothèques et le document trouvé en rayon à l'accueil de la bibliothèque, en échange on vous donnera le nom de la victime.

3. Vous vous souvenez à présent que c'était un collègue très efficace dans son travail. Par conséquent, vous vous demandez pourquoi il a été tué. Pour résoudre ce problème, **trouvez le numéro de mars-avril de l'année en cours de la revue «Histoire» et un numéro du magazine «New Yorker».** Ramenez les deux documents à l'accueil et le motif du meurtre vous sera divulgué.
4. Vous touchez au but ! Vous vous demandez à présent qui a bien pu vouloir éliminer un collègue si compétent. Pour cela, répondez à la question suivante : **Quelles sont les fonctions des copieurs Sedeco ?** Indiquez-les à l'agent à l'accueil de la bibliothèque, on vous révélera le nom de l'auteur(e) du crime.

Félicitations, vous avez résolu l'affaire ! Rendez-vous dans l'espace détente de la mezzanine pour y découvrir le fonds BD

Quel est le mode opératoire ?	
Quel est le nom de la victime ?	
Pourquoi la victime a-t-elle été tuée ?	
Qui est le coupable ?	

Le bibliothécaire Wan Shi Tong

Vous incarnez le personnage du bibliothécaire Wan Shi Tong. Vous faites partie de l'équipe qui gère la bibliothèque du Cardo.

Vous arrivez à la bibliothèque grâce à votre magnifique vol au-dessus de Strasbourg depuis votre domicile. Vous vous installez à votre bureau et commencez à faire de

l'administratif.

Soudain retentit un cri effroyable qui vous perce les tympans. Vous découvrez le cadavre de votre collègue de la bibliothèque du Ceipi. Au regard de l'état du corps et du café refroidi renversé à côté, vous constatez que le meurtre remonte à hier soir après l'heure de fermeture de la bibliothèque.

Vous décidez de résoudre ce meurtre au plus vite.

1. Vous commencez par enquêter sur le motif du meurtre. La victime était un collègue très efficace dans son travail. Par conséquent, vous vous demandez pourquoi il a été tué.

Pour résoudre ce problème, **trouvez un numéro du mois de juin de la revue «AJDA» et un numéro du magazine «Spiegel».** Ramenez les deux documents à l'accueil et le motif du meurtre vous sera divulgué.

2. Maintenant, vous vous demandez comment l'assassin s'y est pris pour tuer ce collègue.

Afin de comprendre le mode opératoire de l'assassin, trouvez le DVD «France et Allemagne : un couple en thérapie». La réponse s'y trouvera.

3. Évidemment, le/la coupable ne pouvait que procéder de cette façon. Cela fait écho avec les habitudes de la victime. D'ailleurs, quel est le nom de votre collègue déjà ? Les noms des humains sont tellement pénibles à retenir et ils ont une vie si courte. Cependant, vous ne pouvez laisser une lacune aussi grossière dans votre rapport d'enquête.

Quelle est la cote du document «Droit public français et européen» de Bertrand Stirn? Trouvez le document en rayon. Dans quelles autres bibliothèques pouvez-vous trouver ce document ? Donnez la liste des bibliothèques et le document trouvé en rayon à l'accueil de la bibliothèque, en échange on vous donnera le nom de la victime.

4. Vous touchez au but ! Maintenant que son nom figure dans le rapport, il vous reste à identifier le meurtrier pour clore cette enquête et arrêter le/la coupable.

Si vous avez besoin d'aide pour de la recherche documentaire, à quel service mis en place par la bibliothèque pouvez-vous faire appel ? Comment le contacter ? Donnez vos réponses à l'accueil de la bibliothèque, en échange on vous donnera le nom de l'auteur(e) du meurtre.

Félicitations, vous avez résolu l'affaire ! Rendez-vous dans l'espace détente de la mezzanine pour y découvrir le fonds BD

Pourquoi la victime a-t-elle été tuée ?	
Quel est le mode opératoire ?	
Quel est le nom de la victime ?	
Qui est le coupable ?	

Le bibliothécaire Rupert Giles

Vous incarnez le personnage du bibliothécaire Rupert Giles. Vous faites partie de l'équipe qui gère la bibliothèque du Cardo.

C'est un très beau mardi ensoleillé qui s'annonce. Une journée idéale pour abattre une large quantité de travail. Vous décidez de commencer par ranger les rayons dont vous avez la charge. Vous vous déplacez dans les rayons quand, au détour d'une travée, vous tombez sur un corps. Vous vous approchez pour lui porter secours quand vous vous rendez compte que la personne est morte et qu'il s'agit de votre collègue de la bibliothèque du Ceipi. De surprise et d'effroi, vous poussez un hurlement strident. Tétanisé, vous ne pouvez bouger avant l'arrivée de tous vos collègues. Vous déduisez à l'état du corps et au café refroidi renversé à côté que l'événement a eu lieu hier soir après la fermeture de la bibliothèque. Voyant que vos collègues commencent déjà à enquêter, vous vous ressaisissez.

1. Vous vous approchez de la victime étendue au sol. D'ailleurs, comment votre collègue s'appelle-t-il déjà ? Son nom vous échappe. Pour vous en souvenir, résolvez la question suivante :

Quelle est la cote du document «Comprendre le XIXe siècle» de Eric Anceau ? Trouvez le document en rayon. Dans quelles autres bibliothèques pouvez-vous trouver ce livre ? Donnez la liste des bibliothèques et le document trouvé en rayon à l'accueil de la bibliothèque, en échange on vous donnera le nom de la victime.

2. A présent, vous vous demandez comment l'assassin s'y est pris pour tuer ce collègue.

Afin de comprendre le mode opératoire de l'assassin, trouvez le DVD «Dernier train pour Busan». La réponse s'y trouvera.

3. Très ingénieux stratagème, vous vous demandez à présent qui a bien pu vouloir éliminer un collègue si compétent.

Citez trois petits matériels que vous pouvez emprunter à l'accueil de la bibliothèque. En échange, on vous donnera le nom du/de la coupable.

4. Vous touchez au but ! Pour finir, la question qui vous vient à l'esprit est « Pourquoi a-t-on tué notre collègue si apprécié ? ».

Trouvez un numéro de la revue «Alternatives économiques» et un numéro du magazine «Courrier international». Ramenez les deux documents à l'accueil, le motif du meurtre vous sera divulgué.

Félicitations, vous avez résolu l'affaire ! Rendez-vous dans l'espace détente de la mezzanine pour y découvrir le fonds BD

Quel est le nom de la victime ?	
Quel est le mode opératoire ?	
Qui est le coupable ?	
Pourquoi la victime a-t-elle été tuée ?	